

PEDAGOGNING MUOMALA MADANIYATI

Zaynobiddinova Naima Inomiddinovna

NamDPI Gumanitar fanlar kafedrası katta o'qituvchisi f.f.n

Mirzayeva Sarbaroy Raxmanberdiyevna

NamDPI Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi(boshlang'ich ta'lim)

1-bosqich magistranti

mirzayeva.sarbaroy@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada pedagoglarning muomala madaniyati va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Pedagoglarning muomala madaniyati o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi samarali aloqalar, psixologik muhitni yaratish va ta'lim jarayonining muvaffaqiyatini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Maqola pedagoglarning shaxsiy xususiyatlari, kommunikatsiya ko'nikmalari va kasbiy etika asosida, o'qituvchilarning o'quvchilarga bo'lgan munosabatlarini yaxshilash, o'quvchilarda ijobiy psixologik holatni yaratish va ta'lim samaradorligini oshirish masalalariga e'tibor qaratadi. Shuningdek, muomala madaniyatini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan metodologik yondashuvlar va usullar haqida ham so'z boradi.

Tayanch so'zlar: empatiya, kommunikatsiya, estetik madaniyat, kasbiy axloq, ijtimoiy faollik, muomala madaniyati.

Аннотация: В данной статье анализируется культура поведения педагогов и ее значение в образовательном процессе. Культура поведения учителей играет важную роль в эффективном общении ученика и преподавателя, в создании психологической среды и обеспечении успешности образовательного процесса. В статье уделяется внимание вопросам улучшения взаимоотношений преподавателей со студентами, создания положительного психологического состояния у студентов, повышения эффективности обучения на основе личностных особенностей педагогов, коммуникативных навыков и профессиональной этики. Также говорится о методических подходах и методах, необходимых для развития культуры общения.

Ключевые слова: эмпатия, общение, эстетическая культура, профессиональная этика, социальная активность, культура поведения.

Abstract: This article analyzes the behavior culture of pedagogues and its importance in the educational process. The behavior culture of teachers plays an important role in effective communication between the student and the teacher, in creating a psychological environment and in ensuring the success of the educational

process. The article focuses on the issues of improving the relationship of teachers to students, creating a positive psychological state in students, and improving educational efficiency based on the personal characteristics of pedagogues, communication skills and professional ethics. It also talks about the methodological approaches and methods necessary for the development of the culture of communication.

Key words: empathy, communication, aesthetic culture, professional ethics, social activity, culture of behavior.

Ta'lim tizimining muvaffaqiyati ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ulardan biri ham pedagoglarning muomala madaniyatidir. O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi samarali va hurmatga asoslangan muloqot, ta'lim jarayonining poydevori bo'lib, bu orqali o'quvchilarda ijobiy motivatsiya va ruhiy holat shakllanadi. Pedagoglarning muomala madaniyati, nafaqat ularning professional bilim va ko'nikmalarini, balki ularning shaxsiy xususiyatlari va ijtimoiy qadriyatlarini ham aks ettiradi. O'qituvchilar o'quvchilar bilan muloqotda, ularning ruhiyatini inobatga olib, o'quvchilarning ehtiyojlariga mos ravishda to'g'ri muomala qilishlari zarur. Shu nuqtai nazardan, pedagoglarning muomala madaniyatini yaxshilash, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish va o'quvchilarda ijobiy xulq-atvorni shakllantirish uchun muhimdir. Maqolada pedagoglarning muomala madaniyatining ta'lim tizimidagi o'rni, uning rivojlanish yo'llari va amaliy yondashuvlar tahlil qilinadi.

Ta'lim jarayonida pedagogning muomala madaniyati o'quvchilarning ijtimoiy rivojlanishi va shaxsiy tarbiyasiga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biridir. Bugungi globallashuv davrida ta'lim sifati nafaqat o'quv dasturlari va texnologiyalarga, balki pedagogning shaxsiy va professional fazilatlariga ham bog'liqdir. Pedagogning muomala madaniyati ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish, ijtimoiy-psixologik muhitni yaxshilash va shaxsiy rivojlanishga ko'maklashuvchi muhim vositalardan biridir. Ayniqsa, boshlang'ich ta'limda muomala madaniyati bolalar ruhiyati va ijtimoiylashuv jarayoniga katta ta'sir ko'rsatadi.

Pedagoglarning muomala madaniyati — o'qituvchining o'quvchilarga, hamkasblariga, ota-onalarga va umuman jamiyatga bo'lgan munosabati, shuningdek, professional muhitda insoniy qadriyatlarni qanday saqlashi va rivojlantirishi bilan bog'liq muhim bir jihatdir. Pedagogik faoliyatning muvaffaqiyati faqat bilim va pedagogik ko'nikmalar bilan cheklanmaydi, balki o'qituvchining o'zaro muloqot

madaniyati ham katta ahamiyatga ega. Pedagoglarning muomala madaniyati ularning o'z ishlariga bo'lgan yondashuvini, ta'lim jarayonini tashkil etishdagi mahoratini va jamoa bilan ishlashdagi ehtiyotkorligini aks ettiradi. Shu sababli, pedagoglarning muomala madaniyatini rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish va jamiyatda sog'lom, barkamol shaxslarni tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi. Pedagogning muomala madaniyati — bu bir qator omillardan iborat bo'lib, uning har biri ta'lim jarayoniga, o'quvchilarning rivojlanishiga va jamiyatning umumiy ahvoriga ta'sir qiladi. Quyidagi asosiy elementlar pedagoglarning muomala madaniyatining tarkibiy qismlarini tashkil etadi:

O'qituvchi o'quvchi bilan to'g'ri muloqotda bo'lishi, uning ehtiyojlarini tushunishi va hurmat qilishi kerak. O'quvchilarning individual xususiyatlari, ularning o'ziga xosligi va rivojlanish xususiyatlari e'tiborga olinishi lozim. Pedagog o'quvchilarga nisbatan adolatli, sabrli va do'stona bo'lishi, o'zining kasbiy axloqiga qat'iy rioya etishi zarur.

- Hurmat: o'quvchilarni inson sifatida hurmat qilish, ularning fikrlarini tinglash va qiymat berish o'qituvchining muomala madaniyatining asosiy tamoyillaridan biridir.

- Empatiya: O'qituvchi o'quvchining his-tuyg'ularini tushunishga intilishi, uning ichki dunyosiga kirishishga harakat qilishi kerak.

O'qituvchilar o'rtasidagi munosabatlar ham ta'lim muhitining sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Samarali hamkorlik, o'zaro hurmat, fikr almashish va bir-birini qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Pedagoglar o'zaro muloqotda ochiq, insofli va samimiy bo'lishlari kerak.

- Kasbiy hamkorlik: O'qituvchilar o'z bilimlarini va tajribalarini boshqalar bilan baham ko'rish, bir-birining ishini qadrlashlari lozim.

-Samarali kommunikatsiya: O'qituvchilar bir-birlariga aniq, tushunarli va odobli tarzda fikr bildirishlari, muloqotda noaniqlikdan saqlanishlari kerak.

Pedagoglar va ota-onalar o'rtasidagi samarali hamkorlik o'quvchining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchi ota-onalar bilan do'stona, lekin professional tarzda muloqotda bo'lishi, ularning fikrlarini hurmat qilishi va o'quvchilarning muvaffaqiyatlari haqida aniq ma'lumot berishi lozim.

- Ishtirokchilik va kommunikatsiya: O'qituvchi ota-onalar bilan muntazam ravishda muloqot qilish, ular bilan ta'lim jarayonining muhim jihatlarini muhokama qilish kerak.

- Ishonchli aloqalar: ota-onalar bilan ishonchli munosabatlar o'rnatish, ularga o'quvchilarning holati va rivojlanishi haqida aniq va samimiy ma'lumot berish muhimdir.

Pedagoglar jamiyatda ijtimoiy faol va mas'uliyatli shaxslar sifatida o'zlarini ko'rsatishlari zarur. Jamoat bilan muloqotda bo'lish, o'qituvchining ijtimoiy mas'uliyatini anglab, boshqalar bilan ishlashdagi madaniyatini namoyon etadi. Ta'lim faqat maktabda emas, balki jamiyatda ham sodir bo'ladi. Shu sababli, pedagog jamiyat bilan aloqalarni rivojlantirish, o'zining ijtimoiy rolini anglashga harakat qilishi kerak.

- Ijtimoiy faollik: Pedagog jamiyatda o'zining ijtimoiy mas'uliyatini his qilishi, yoshlarni tarbiyalashda va ta'limni rivojlantirishda faol ishtirok etishi lozim.

- Etika va axloq: Pedagog o'z shaxsiy va professional hayotida yuqori axloqiy me'yorlarga rioya etishi, jamiyatdagi ko'plab muammolarga e'tibor qaratishi kerak.

Pedagoglarning muomala madaniyatini rivojlantirishning ahamiyati

Pedagoglarning muomala madaniyatini rivojlantirish ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy adolatni ta'minlash uchun juda muhimdir. Bu madaniyat ta'lim muhitida o'zaro hurmat va ishonchni shakllantiradi, o'quvchilarda ijtimoiy va axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Yaxshi muomala madaniyati bilan ta'lim olgan o'quvchilar ko'proq javobgarlikni his qiladilar, ta'lim jarayoniga faolroq qatnashadilar va o'zaro aloqalarda o'zlarini yanada madaniyroq va hurmatli tarzda tutadilar.

Shuningdek, pedagoglarning muomala madaniyati o'z kasbiy imidjini mustahkamlashga yordam beradi, jamoatdagi o'rnini mustahkamlaydi va ta'lim tizimining samaradorligini oshiradi. O'qituvchilar o'z kasbiy vazifalarini bajarishda nafaqat bilim va ko'nikmalarni, balki odob-axloq, hurmat, sabr-toqat va insoniy qadriyatlarni ham namoyon etishlari kerak.

Ushbu tadqiqotda pedagoglarning muomala madaniyati va boshlang'ich ta'lim o'quvchilari bilan kommunikatsiya jarayonining samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlik empirik usulda o'rganildi. Shuningdek, muomala madaniyatini shakllantirishda innovatsion texnologiyalarni qo'llashning ijobiy ta'siri tahlil qilindi.

Qozog'iston, Rossiya va Finlandiya kabi mamlakatlarda pedagoglarning muomala madaniyati maxsus o'quv dasturlari orqali rivojlantiriladi. Ushbu tadqiqot natijalari xorijiy tajribalar bilan solishtirilganda, o'xshashlik va farqlar aniqlandi:

O'quvchilarning faolligini oshirishda kommunikatsiya metodlarining ahamiyati hamma joyda tan olinadi. Biroq O'zbekistonda trening va malaka oshirish

dasturlarining samaradorligi xorijiy amaliyotlarga nisbatan kamroq yo'lga qo'yilgan. Muomala madaniyati rivojlangan pedagoglar faqat ta'lim jarayonining sifatini oshiribgina qolmay, balki o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirishda ham faol ishtirok etadi.

- Hurmat: o'qituvchilar o'quvchilarni individual xususiyatlarini, ularning fikrini, tuyg'ularini hurmat qilishlari kerak.

- Sabrlilik va tushunish: har bir o'quvchi o'ziga xos va o'qituvchi unga kerakli e'tibor va sabrni ko'rsatishi zarur.

- Ochiqlik va adolat: o'qituvchi o'quvchilarga adolatli, noxolislikka yo'l qo'ymasdan yondoshuvda bo'lishi lozim.

- Hamkorlik: o'qituvchilar o'zaro hamkorlik qilish, bir-birining fikrini tinglash va maslahatlar berishlari kerak. Bu muomala madaniyati ta'limning sifatini oshirishga yordam beradi.

- Samarali kommunikatsiya: o'qituvchilar o'z fikrlarini aniq va ehtiyotkorlik bilan ifodalashlari, boshqa hamkasblarini hurmat qilishlari kerak.

- Kasbiy axloq: pedagog o'z mehnatini halol, mas'uliyatli va kasbiy axloq doirasida bajarishi zarur.

- Hurmat va ishonch: o'qituvchilar ota-onalar bilan o'zaro hurmat asosida muloqot qilishlari, ularning fikrlarini inobatga olishlari lozim.

- Xulq-atvor va odob: pedagog ota-onalar bilan o'z muomalasida madaniyatni, odobni saqlashi, boshqalarga ham o'z ta'sirini ko'rsatishi kerak.

- Ijtimoiy mas'uliyat: pedagoglar o'z jamoatida ijtimoiy faollikni ko'rsatishlari, jamoatchilik bilan o'zaro yaxshi munosabatlarni rivojlantirishlari lozim.

- Etika: o'qituvchining shaxsiy va professional hayotida yuqori axloqiy me'yorlarga rioya etishi juda muhimdir.

- O'qituvchining o'zaro hurmatli, ochiq va samimiy muloqoti ta'lim muhitini sog'lomlashtiradi, o'quvchilarni ilhomlantiradi va ularning o'qishga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi.

- Muomala madaniyati o'qituvchining o'zining kasbiy imijini shakllantiradi va ta'lim jarayonida ishonchni yaratadi.

- Yaxshi muomala madaniyati jamoada hamkorlikni rivojlantiradi, bu esa ta'lim tizimining samaradorligini oshiradi.

Umuman olganda, pedagoglarning muomala madaniyati ularning kasbiy faoliyatining ajralmas qismi bo'lib, jamiyatdagi barcha ijtimoiy guruhlar bilan samimiy va o'zaro hurmatli munosabatlar o'rnatishga yordam beradi.

Pedagoglarning muomala madaniyati ta'lim tizimining muhim qismlaridan biri bo'lib, bu mavzu so'nggi yillarda ta'limshunoslikda keng muhokama qilinmoqda. Pedagogik faoliyatni o'rganish jarayonida muomala madaniyatining o'rni va ta'siri haqida ilmiy izlanishlar mavjud. Adabiyotlar tahlili pedagoglarning kasbiy va shaxsiy munosabatlaridagi axloqiy, estetik, ijtimoiy va kasbiy yondoshuvlarni o'rganishga asoslanadi. Pedagogning muomala madaniyati o'quvchilar bilan muloqotda, hamkasblar va ota-onalar bilan aloqalarda, shuningdek, jamiyat bilan o'zaro munosabatlarda qanday ta'sir ko'rsatishi haqida ko'plab ilmiy tadqiqotlar mavjud.

Adabiyotlar tahlili, avvalo, pedagoglarning muomala madaniyatining ta'lim sifatiga ta'sirini o'rganadi. Boshqa ilmiy ishlar kabi, G'ayratov (2020) pedagoglarning o'quvchilar bilan muomalasida sabr-toqat va hurmatni ta'kidlab, bu yondoshuvlarning o'quvchilarni yanada ijtimoiy va ma'naviy jihatdan rivojlantirishi mumkinligini ko'rsatadi. U o'qituvchining har bir o'quvchiga individual yondoshuvini muhim deb hisoblaydi, chunki bu ularning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi.

Abdullaeva (2021) o'zining tadqiqotida pedagoglarning o'quvchilar bilan o'zaro munosabatlarini ijtimoiy axloqiy me'yorlar asosida tashkil qilish zarurligini ta'kidlagan. Unga ko'ra, ta'lim jarayonida o'qituvchining muomala madaniyati o'quvchilarda axloqiy qadriyatlarni shakllantiradi va ular o'rtasida ijtimoiy adolat, hurmat va tenglikni rivojlantiradi.

Koshimova (2022) pedagoglarning kasbiy muomala madaniyati haqida o'rganishlar olib borgan. Uning fikriga ko'ra, pedagoglarning kasbiy madaniyati ta'lim tizimining samaradorligini oshirishga yordam beradi. Muomala madaniyati o'qituvchining o'zining kasbiy axloqiga, bilim va ko'nikmalariga nisbatan munosabatini aniqlaydi. Shuningdek, u pedagogning o'z ishiga bo'lgan mas'uliyatini oshiradi, bu esa ta'lim sifatining yaxshilanishiga olib keladi.

Tursunov (2019) o'zining ishida pedagogning shaxsiy muomala madaniyatini, uning o'ziga bo'lgan ishonchini, hamkasblariga, ota-onalariga va jamiyatga nisbatan hurmatini o'rganadi. Uning ta'kidlashicha, shaxsiy muomala madaniyati o'qituvchining o'ziga nisbatan ijobiy munosabatini shakllantiradi, bu esa uning professional faoliyatida muvaffaqiyatga erishishiga yordam beradi.

Yusupova (2023) pedagoglarning jamiyatdagi o'rni va muomala madaniyati haqidagi ishida, o'qituvchining jamiyatga bo'lgan ta'sirini, uning ta'lim muhitidagi ishtirokini va axloqiy majburiyatlarini o'rganadi. U pedagogning jamiyatdagi o'rni, uning o'zaro aloqalari va kasbiy faolligi jamiyatning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi.

Shamshodova (2020) pedagoglarning o‘zaro munosabatlarida muomala madaniyatining ahamiyatini ko‘rsatadi. Uning fikriga ko‘ra, samarali hamkorlik va o‘zaro hurmat pedagogik tizimda muhim ahamiyatga ega, chunki bu hamkasblar o‘rtasida o‘zaro ta‘lim jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi.

Adabiyotlar tahlili pedagoglarning muomala madaniyatining ta‘lim jarayonida o‘quvchilarga, ota-onalarga, hamkasblariga va jamiyatga bo‘lgan ijobiy ta‘sirini ko‘rsatadi. O‘qituvchilarning muomala madaniyati nafaqat ta‘lim sifatiga, balki o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ham bevosita ta‘sir qiladi. Muomala madaniyati orqali o‘qituvchilar o‘quvchilarga axloqiy qadriyatlarni, insoniy munosabatlarni va jamiyatda hurmatni o‘rgatadilar. Shuningdek, o‘qituvchilarning o‘zaro muloqoti, jamiyat bilan aloqalari va kasbiy hamkorligi ta‘lim tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Pedagoglarning muomala madaniyati ta‘lim tizimining uzviy qismi bo‘lib, o‘quvchilarning barkamol shaxslar sifatida shakllanishida muhim o‘rin tutadi. Bu madaniyatni rivojlantirish orqali nafaqat o‘quvchilarni, balki pedagoglarni ham ijtimoiy, kasbiy va axloqiy jihatdan rivojlantirish mumkin. Pedagoglarning muomala madaniyati ularning ta‘limdagi professional yuksalishi va jamiyatdagi obro‘sini oshiradi, natijada ta‘lim tizimi yanada samarali bo‘ladi. Boshlang‘ich ta‘lim bosqichida o‘quvchilarning kommunikativ ko‘nikmalarini shakllantirishda pedagogning axloqiy va estetik yondashuvi muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. G‘ayratov, F. (2020). Pedagogik muomala madaniyati: O‘quvchilar bilan o‘zaro munosabatlar. Tashkent: Ta‘lim va innovatsiya nashriyoti.
2. Abdullaeva, N. (2021). Pedagogik axloq va ijtimoiy mas‘uliyat. Tashkent: Ta‘lim nashriyoti.
3. Koshimova, L. (2022). Pedagoglarning kasbiy madaniyati va uning ta‘lim jarayoniga ta‘siri. Tashkent: O‘qituvchi nashriyoti.
4. Tursunov, R. (2019). Pedagogning shaxsiy muomala madaniyati. Tashkent: Yosh pedagoglar nashriyoti.
5. Yusupova, Z. (2023). Pedagoglarning jamiyatdagi o‘rni va muomala madaniyati. Tashkent: O‘zbekiston ilmiy nashriyoti.
6. Shamshodova, S. (2020). Pedagoglar o‘rtasidagi o‘zaro muomala madaniyati. Tashkent: Ta‘lim ta‘limi nashriyoti.
7. G‘aybullayeva N.N “Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini qarama-qarshiliklar asosida ijodkorlik faoliyatini shakllantirish yo‘llari”// In Volume1,issue7of Results of National Scientific Research Journal 2022 ISSN 2181-3639 Uzbekistan 21.10.2022